

ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Земцова Елена Сергеевна, ²Боме Нина Анатольевна, ³Колоколова Наталья Николаевна, ⁴Базюк Денис Александрович, ⁵Черепанов Антон Викторович, ⁶Салех Самуел

¹Научный сотрудник ТКНС УрО РАН

²Профессор, ТюмГУ

³Доцент, ТюмГУ

⁴Аспирант, ТюмГУ

⁵Аспирант, ТюмГУ

⁶Аспирант, ТюмГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13847336>

Аннотация. В период с 2006 по 2024 гг. авторами проведена научно-исследовательская работа по оценке болезнеустойчивости сортов и линий зерновых культур, в том числе районированных в регионе. На основе результатов исследования и фотоматериалов опубликовано учебное пособие «Атлас грибных болезней культурных злаков в Тюменской области». На базе Тюменского государственного университета сформированы Микологический гербарный фонд (около 1000 образцов) и Коллекция чистых культур фитопатогенных грибов (более 250 штаммов).

Ключевые слова: культурные злаки, фитопатогенные грибы, учебное пособие.

Зерновые культуры являются основным продуктом питания во многих странах мира. В настоящее время стало очевидным, что рост населения земного шара значительно опережает производство зерна. По прогнозам FAO к 2050 г. производство сельскохозяйственной продукции в мировом масштабе должно быть увеличено не менее чем на 70 % [5]. Угрозу продовольственной безопасности наряду с абиотическими стрессами представляют болезни и вредители сельскохозяйственных культур. Сокращение генетического разнообразия современных сортов, применение технологий сберегающего земледелия, несоблюдение правил севооборота, а также изменение климата приводят к серьезному осложнению фитосанитарной обстановки. По данным FAO, 10–15 % продукции мирового земледелия теряются за счет болезней растений еще до сбора урожая. Во время эпифитотий потери урожая весьма значительны – от 20 %. Среди возбудителей болезней растений самую большую группу (более 80 %) составляют микроскопические грибы [4]. Поэтому особенно актуален непрерывный мониторинг генофонда зерновых культур по устойчивости к грибным болезням.

В течение последних восемнадцати лет на опытных участках Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Тобольской комплексной научной станции УрО РАН осуществляется оценка коллекционных образцов зерновых культур по устойчивости к грибным заболеваниям как на естественном инфекционном фоне, так и в условиях искусственного заражения растений. В частности, районированные и перспективные в регионе сорта яровой мягкой пшеницы, являющейся основной продовольственной культурой, были дифференцированы по устойчивости к фузариозу колоса на искусственном инфекционном фоне [3], а также к бурой ржавчине, мучнистой росе и

пятнистостям листьев на провокационном фоне [2]. Проводится фитопатологическая экспертиза семян зерновых культур, в том числе выращенных на государственных сортоиспытательных участках Тюменской области с различными почвенно-климатическими условиями. С 2006 г. формируется микологический гербарный фонд ТюмГУ, насчитывающий в настоящее время около 1000 гербарных образцов и представленный экземплярами растений (прежде всего, хлебных злаков) с симптомами поражения фитопатогенными грибами. Коллекция чистых культур фитопатогенных грибов ТюмГУ берет свое начало с 2007 г. и насчитывает около 250 штаммов, основное место среди которых занимают паразитирующие на культурных злаках представители родов *Fusarium*, *Alternaria*, *Bipolaris*. Разработана технология низкотемпературного хранения коллекции вредоносных штаммов фитопатогенных микромицетов.

На основе многочисленных авторских фотографий симптомов и возбудителей болезней зерновых культур в 2023 г. было опубликовано учебное пособие «Атлас грибных болезней культурных злаков в Тюменской области» (рис. 1), предназначенное для проведения лабораторных и практических занятий, самостоятельной работы, научных исследований студентов и аспирантов биологических и сельскохозяйственных специальностей [1]. Атлас содержит описание основных болезней культурных злаков, методов диагностики и учета и может быть также полезен специалистам по защите растений от вредных организмов, селекционерам, работникам государственных сортоиспытательных участков, фермерам, всем, кто желает углубить свои знания в области фитопатологии.

Рисунок 1. Демонстрация Земцовой Е.С. учебного пособия «Атлас грибных болезней культурных злаков»

В настоящее время научно-исследовательская работа по оценке болезнеустойчивости сортов и линий зерновых культур продолжается на Опытном полигоне для изучения генетического разнообразия культурных растений, расположенном на биостанции «Озеро Кучак» ТюмГУ. Сложившиеся погодные условия в 2024 г. благоприятствовали развитию грибных патогенов (рис. 2, 3), что позволило на естественном инфекционном фоне провести иммунологическую оценку исследуемых сортообразцов яровой и озимой пшеницы, ячменя, тритикале и овса.

Рисунок 2. Симптомы грибных болезней культурных злаков на опытном полигоне ТюмГУ «Озеро Кучак» (2024 г., естественный инфекционный фон): а – снежная плесень на озимой пшенице, б – пыльная головня овса, в – пятнистость листьев овса, г – пятнистость листьев тритикале, д – пыльная головня ячменя, е – тёмно-бурая пятнистость листьев ячменя, ё – мучнистая роса пшеницы, ж – клейстотеции на листе яровой пшеницы, пораженном мучнистой росой.

Рисунок 3. Возбудители грибных болезней культурных злаков на опытном полигоне ТюмГУ «Озеро Кучак» (2024 г.): а – спородохий и макроконидии *Micridochium* sp. (смыв с листьев озимой пшеницы); б – *Ustilago avenae* (Pers.) Rostr. (с колоса овса); в, г – *Alternaria* sp. (с листьев овса); д–ж – *Parastagonospora* sp., *Bipolaris sorokiniana* (Sacc.) Shoemaker, *Alternaria* sp., *Fusarium* sp. (с листьев тритикале); з – *Ustilago nuda* (C. N. Jensen) Rostr. (с колоса ячменя); и – *Bipolaris sorokiniana* (Sacc.) Shoemaker (с листа ячменя); к – *Blumeria graminis* (DC.) Speer. (с листа яровой пшеницы); л – клейстотеций мучнисторосяного гриба с выходящими из него асками (с листа яровой пшеницы).

REFERENCES

1. Земцова Е.С., Боме Н.А., Колоколова Н.Н. Атлас грибных болезней культурных злаков в Тюменской области: Учебное пособие. – Тюмень: «ТюмГУ-Press». – 2023. – 160 с.
<https://elibrary.ru/wxpinks>
2. Земцова Е.С., Боме Н.А. Оценка устойчивости сортов яровой мягкой пшеницы к листовым болезням в естественных полевых условиях // *Современные проблемы науки и образования*. – 2015. – № 5. – 685 с.
3. Земцова Е.С., Боме Н.А. Сравнительная характеристика генотипов *Triticum aestivum* L. по устойчивости к фузариозу колоса в условиях искусственного заражения // *Труды Кубанского государственного аграрного университета*. – 2022. – № 96. – С. 100-106.
<https://doi.org/10.21515/1999-1703-96-100-106>.
4. Яковлева Н.П. Фитопатология. Программированное обучение. – М.: Колос, 1992. – 384 с.
5. Tester M., Langridge P. Breeding Technologies to Increase Crop Production in a Changing World. *Science*. – 2010. – Vol. 327(5967). – Pp. 818-822.
<https://doi.org/10.1126/science.1183700>